

FRED

Frischdatenmanagement von Farm to Fork in der Edge

Kurzbeschreibung

Bruch und Verderb von Obst und Gemüse kosten allein den deutschen Lebensmitteleinzelhandel jährlich rund 150 Millionen Euro. FRED hat basierend auf innovativen Messtechniken eine neue App und ein Handmessgerät entwickelt, die digitale Qualitätsprozesse ermöglichen, ohne das Produkt zu zerstören. Mit einer modular angelegten Edge-Architektur wurde zusätzlich eine technische Grundlage dafür gelegt, dass sich die Verluste im Handel insgesamt um bis zu 30 Prozent reduzieren lassen.

Ausgangslage

Die Qualitätsprüfung von frischem Obst und Gemüse entlang der Lieferkette erfolgt überwiegend durch manuelle Kontrolle und ist dadurch personalintensiv und auch fehleranfällig: Handelsnormen definieren zwar Kategorien (Extra, Klasse I, Klasse II), ihre praktische Anwendung beruht jedoch auf Stichproben und einer stark subjektiven Auslegung. Außerdem werden die Daten zu Qualität und Reife von Lebensmitteln nicht durchgängig von der Produktion bis in den Handel erhoben und geteilt, sodass der Handel keine Möglichkeit hat, die Ware aus Qualitätsgründen abzulehnen, noch bevor sie den Produktionsort verlässt.

Ergebnisse

FRED hat mehrere Ansätze verfolgt: Um einen sicheren Datenaustausch zwischen verschiedenen Unternehmen entlang der Lieferkette zu ermöglichen, hat das Projekt im Bereich der Hardware-Infrastruktur den Prototyp einer Trusted-Edge-Architektur entworfen. Die Plattform verwendet ein EPCIS-Repository, das neben Lieferketten-Events auch spezifische Qualitätsdaten verarbeiten kann.

Für eine Experten-Datenbank wurden über 11.000 klassifizierte Bilder realer Qualitätsprüfungen mit 2,5 Millionen Datensätzen verknüpft, die Entscheidungen von über 60 Kontrolleuren deutschlandweit dokumentieren. Damit steht eine massive Datenbasis zur Verfügung, um eine KI-gestützte Erkennung von Qualitätsmängeln zu ermöglichen. Auf Basis dieses Datenschatzes wurden mehrere KI-Module entwickelt, die in ihrer Gesamtheit den kompletten Umfang einer Warenprüfung nach Handelsnorm abdecken können. Durch den modularen Ansatz ist eine Erweiterung auf kundenspezifische Anforderungen mit geringem Aufwand möglich.

Ein im Projekt entwickeltes Bewertungsverfahren berücksichtigt statistisch korrekt die aus der beschränkten Stichprobe und den systembedingten Messfehlern resultierenden Unsicherheiten und legt somit die Grundlage für einen künftigen gerichtsfesten Einsatz der KI-Lösung. Neben der visuellen Bewertung wurde auch die nicht-zerstörende Erfassung von Produktparametern wie Wasser- und Zuckergehalt mittels Spektrometrie für den Praxiseinsatz weiterentwickelt. Bei umfangreichen Feldtests in Spanien und

Deutschland 2025/2026 wurden zerstörungsfreie Messverfahren mit NIR-Scannern und RGB-Handykameras erfolgreich validiert.

Durch die topologische Datenanalyse und die Kombination aus neuronalen Netzen (KNN) und agentischer KI wurde bei der Klassifizierung von Obst (z. B. Äpfel, Trauben) eine zufriedenstellende Genauigkeit (Größenfehler: +/-2 mm, Süßfehler +/-0,8°, Defekterkennung: > 90 %) erreicht. Diese liegt derzeit noch leicht unter dem Niveau eines erfahrenen Prüfers ohne Zeitdruck. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess sorgt dafür, dass die Modelle aus Fehlbewertungen lernen und ihre Genauigkeit zunehmend Expertenniveau erreichen wird.

Verwertungsperspektiven

Zwei zentrale Software-Lösungen zielen darauf ab, den Fachkräftemangel in der Logistik abzufedern: Die bereits existierende FruitCheck-App und die im Projekt neu entwickelte newQC-App wurden um eine Anbindung an das ebenfalls im Projekt entwickelte Handspektrometer erweitert, sodass sich die Messdaten direkt in den digitalen Prüfbericht überführen lassen. Die Lippert-Toolbox-App ermöglicht ungelertem Personal die Durchführung komplexer Kontrollen mittels KI-Schadbildererkennung und automatisiertem Etikettencheck bereits beim Produzenten. Die modulare App beinhaltet ein Qualitätshandbuch mit den wichtigsten Infos zu allen relevanten Obst- und Gemüseprodukten und ist in fünf Sprachen verfügbar. Inzwischen wird die Lippert-Toolbox-App mit Bestandskunden getestet, sie ist ebenso wie die newQC App im Apple App Store sowie Google Play Store abrufbar.

Im Projekt sind zudem zahlreiche Publikationen entstanden, darunter das Whitepaper „Edge Computing im Lebensmittel-Bereich“ und eine Studie zur rechtlichen Unbedenklichkeit hinsichtlich der DSGVO-Konformität, zu finden auf der Projekt-Website. Weiterhin bereitet das Projekt eine Lösung zum Digitalen Produktpass für Lebensmittel vor.

Laufzeit:

01.10.2022 bis 31.03.2026

Konsortium

Tsenso GmbH (Konsortialführer), Lippert Inspection GmbH, Universität Freiburg, Universität Osnabrück

Ansprechpartner:

Dr. Matthias Brunner
m.brunner@tsenso.com

<https://www.fred-bmwk.de/>